

MAKTABGACHA EKOLOGIK TA'LIM-TARBIYANI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XORIJIY TAJRIBALAR

Omonov Bahodir Odiljon o'g'li

Qo'qon davlat pedagogika inistituti doktoranti. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori.
PhD.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304086>

***Annotatsiya.** Maqolada «ekologik toza» va dunyoning rivojlangan mamlakatlarining maktabgacha ta'limda ekologik ta'lim-tarbiyaning xalqaro tajribasi tahlil etilgan. Real holat va madaniy merosni hisobga olgan holda ularni O'zbekistonning maktabgacha ta'lim tizimiga implementatsiya qilish yo'llari keltirilga.*

***Kalit so'zlar.** Ekologiya, maktabgacha ta'lim-tarbiya, xalqaro tajriba, milliy ta'lim, implementatsiya, raqamli iqtisodiyot.*

***Annotation.** The article analyzes the international experience of environmental education-education in preschool education of "environmentally friendly" and developed countries of the world. The ways of their implementation in the national system of preschool education of Uzbekistan, taking into account the real state and historical cultural heritage, are given.*

***Keywords.** Ecology, preschool education-upbringing, international experience, state, national education, implementation, digital economy.*

***Masalaning dolzarbligi.** 2021-yil oktyabr-noyabr oylari Shotlandiyaning Glazgo shahrida bo'lib o'tgan BMT 26-sessiyasining "Iqlim sammiti"da 200 ortiq davlatlardan 25 ming nafar delegatlar ishtiroki, 120 ta davlat va hukumat rahbarlari ma'ruza bilan qatnashgan anjumanda «Global ekologik inqirozga uchramaslik uchun iqlim o'zgarishini 1,5⁰ oshirmaslik»ka kelishib olindi. Buning uchun bir qator dolzarb ekologik, ya'ni: kishilik jamiyatining ekologik ong va madaniyatini oshirish, iqlim o'zgarishini kamaytirish va unga moslashish, chiqindilarni samarali boshqarish, biologik xilma-xillikni saqlab qolish va yashil iqtisodiyotni yo'lga qo'yish, muqobil energiyadan keng foydalanish kabi muammolarning yechimini topish hamda ularni amalga joriy qilish zarurati yuzaga keldi. Sammitda 9-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi nomidan ma'ruza qilgan Bosh vazir o'rinbosari A.Abduxakimov yuqorida keltirib o'tilgan global ekologik muammolarni milliy miqyosda xalq etishga yo'naltirilgan barcha chora-tadbirlarda O'zbekiston faol ishtirok etishi, 2022-yilda Nukus shahrida "yashil iqtisodiyot" xalqaro forumi, 2023-yilda esa BMTning "Atrof-muhit" bo'yicha 6-assambleyasini respublikamizda o'tkazish taklifi bilan chiqdi [1].*

"Kishilik jamiyatining ekologik ong va madaniyatini oshirish" muammosi respublikamizda pedagogik ta'lim-tarbiyasining eng dolzarb masalalaridan biridir. Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-sonli qarori, 2019-yil 16-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi qonuni, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 27-maydagi "O'zbekiston Respublikasida ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 434-sonli hamda Maktabgacha ta'lim vazirligi va Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining 2019 yil 6-avgustdagi 7/1 va 6-sonli qo'shma qarorlarida

maktabgacha ta'lim tizimida ekologik ta'lim-tarbiyani tashkil etish bo'yicha chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish va uni tegishli ta'lim tizimi, jumladan malaka oshirish kurslarining umumta'lim fanlariga joriy etish vazifasi qo'yilgan.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari. Yuqorida keltirilgan ekologik ta'lim-tarbiyaning milliy normativ-huquqiy talablaridan kelib chiqqan tarzda *tadqiqot* maqsadi etib – maktabgacha ekologik ta'lim-tarbiyaning xalqaro tajribasini o'rganish va uni milliy ta'limga implementatsiya qilish yo'llarini izlab topish. Ushbu maqsadga erishmoq uchun quyidagi *vazifalar* tadqiqot oldiga qo'yildi: “ekologik toza” va iqtisodiy rivojlangan davlatlarda maktabgacha ekologik ta'lim-tarbiya holati va uning samaradorligini aniqlash; milliy maktabgacha ta'limda ekologik ta'lim-tarbiya holatini tahlil qilish; tegishli yo'nalishdagi xalqaro tajribani milliy maktabgacha ta'lim tizimiga implementatsiya qilish yo'llari bo'yicha takliflar kiritish.

Tadqiqot metodologiyasi. Maktabgacha ekologik ta'lim-tarbiyaga doir xalqaro miqyosdagi holatni tahlil qilish va uni milliy ta'lim tizimiga joriy qilishga doir pedagogik metodlar tizimi aniqlandi va ular quyidagi iyerarxik pog'onaga joylashtirildi:

- ✓ *mavzuga tegishli ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish;*
- ✓ *ekologik toza va rivojlangan davlatlar kesimida olib borilayotgan ekologik ta'lim-tarbiya jarayonini kuzatish;*
- ✓ *faoliyat samaradorligini aniqlash va tajribalarni joriy qilish holatini baholash;*
- ✓ *maktabgacha ta'limning malaka oshirish bosqichida sinab ko'rish va joriy etish.*

Tadqiqot natijalari. Xalqaro tashkilotlar tomonidan olib boriladigan «Ekologik toza va ifloslangan davlatlar indeksi»ning eng O'zbekiston uchun eng maksimal ko'rsatkichi bo'yicha e'lon qilingan reytingida respublikamiz 118-o'rinda turadi. Indeks – atrof-muhit holati ko'rsatkichlarining umumlashtirilgan reytingi. Mazkur reytingda Vatanimizni yuqori o'rinlarga ko'tarish uchun “ekologik toza” va iqtisodiy rivojlangan davlatlardagi maktabgacha ekologik ta'lim-tarbiya tajribasi o'rganish maqsadga muvofiqdir.

“Ekologik toza” va iqtisodiy rivojlangan davlatlarning birinchi 20 taligidan joy davlatlarda [2] ta'lim–tarbiya ishlari «Ekologik madaniyatli inson» potensialini shakllantirish aynan maktabgacha ta'lim muassasidan boshlar ekan. Bundan asosiy maqsad – maktabgacha ta'lim tashkilotlari(MTT)da bolajonlarni ekologik ta'lim-tarbiya orqali ularda ekologik madaniyatning ilk elementlarini yuzaga keltirish (1-rasm). Masalan, Finlyandiyada 5 yoshgacha bolajonlar MTTda ekologik ta'lim-tarbiyaning sodda ko'rinishdagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lsalar, 5 yoshdan boshlab esa haftaning bir kunida mahalliy miqyosda tashkil etilgan “Tabiat markazlarida” uni davom ettiradilar. Umuman olganda, G'arbiy Yevropada bolajonlar maxsus xo'jaliklarda yovvoyi hamda uy hayvonlari bilan muloqotda bo'lishi va ularni parvarish qilish orqali ekologik ta'lim-tarbiyani uch yoshdan boshlash uchun barcha sharoitlarni yaratishga harakat qiladilar. Sharqiy Yevropa, jumladan Rossiya Federasida esa yilning ekologik taqvim kunlariga bag'ishlangan ertalabki bayramlarni tashkil etish yo'lga qo'yilgan ekan.

O'zbekistonda ekologik ta'lim-tarbiya umumiy o'rta ta'lim – maktabda o'tiladigan Biologiya, Geografiya, Tarix, Tabiatshunoslik kabi fanlarga integratsiya qilingan va shuning uchun ham, aksariyat hollarda, ekolog-pedagoglar tomonidan olib borilmaydi. O'rta maxsus, kasb-hunar ta'lim tizimiga ekologik ta'lim (tarbiya masalasi inobatga olinmagan tarzda)

Davlatlar	MTTda ekologik ta'lim-tarbiyaning mazmuni
<i>Finlyandiya</i>	Tizimli ravishda 5 yoshdan boshlanadi va u maxsus takshil etilgan mahalliy “ <i>Tabiat markazlari</i> ”da olib boriladi

<i>Shve tsiya</i> 	Atrof-muhitni muhofaza qilish jamiyati va ta'lim bo'yicha Milliy agentlik hamkorligida <i>umumdavlat axborot tizimi</i> yaratilgan
<i>Daniya</i> 	Barcha pedagogik kasbiy ta'lim tizimiga joriy etilgan hamda maktabgacha ta'lim yo'nalishidagi <i>pedagoglarni tayyorlashda majburiy</i> hisoblanadi
<i>Avstriya</i> 	Maktabgacha ta'limi pedagoglari uchun <i>doimiy seminar</i> tashkil etilgan, ularni <i>qayta tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha kurslar</i> ishlab turibdi
<i>Norvegiya</i> 	Bolalar bog'chasidagi pedagog albatta <i>maxsus ekologik tayyorgarlikka</i> ega bo'lishi lozim
<i>Germaniya</i> 	Bolalarning <i>atrof-muhit haqidagi tasavvur va bilim, tabiatni muhofaza qilishga tayyorlash, ekologik mas'uliyatli xulqni shakllantirishga</i> yo'naltirilgan
<i>Yaponiya</i> 	<i>Yuksak ekologik madaniyatli shaxsni tayyorlash</i> atrof-muhit sohasidagi maktabgacha ta'lim dasturlarida aks etgan

1-rasm. «Ekologik toza» va rivojlangan davlatlarda ekologik ta'lim va tarbiya

to'liq joriy qilinmagan va soatlar miqdori kam bo'lgani uchun ham aksariyat holda turdosh fan o'qituvchilari tomonidan olib boriladi. Huddi shunday holat Oliy ta'limda. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish yo'nalishida bakalavriyatga o'qishga kirish uchun abiturent Biologiya va Geografiya fanlaridan emas, balki Matematika va Kimyo fanlaridan test sinovidan o'tish orqali talabalikka qabul qilinmoqda. Buning natijasida ekologik ta'limda kadrlar tayyorlash talabalarning kasbiy kompetensiyasiga tayanmagan tarzda olib borilmoqda. "Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi" bo'yicha ta'lim yo'nalishlarining o'quv rejasida 2019-yilga qadar noekologik fanlar 70-75%ni tashkil qilgan. Bunday ekolog kadrlar tayyorlashdagi salbiy holat OTM Maktabgacha ta'limda yo'nalishlarida ham o'z aksini topgan.

"Ilk qadam" davlat o'quv dasturi bo'yicha o'quv jarayonini olib borayotgan Oliy ta'lim muassasalarining 110000–Pedagogika ta'lim sohasining 5112700–Maktabgacha ta'lim psixologiyasi va pedagogikasi hamda 5111800–Maktabgacha ta'lim metodikasi ta'lim yo'nalishlarining "Bolalarni tabiat bilan tanishtirish" fan dasturida 8 ta modul va 32 ta o'quv mashg'ulotlarini ekologik ta'lim-tarbiyaga emas, balki ularni tabiat bilan tanishtirishga qaratilgan xolos.

Dunyo tajribasidan foydalangan va uni milliy ta'limga implementatsiya qilgan tarzda bunday noekologik ta'limni bartaraf qilish maqsadida yuqorida qayd qilingan Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish hamda Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan qabul qilingan

qo'shma qarorda MTTda **ekologik ilmni yo'lga qo'yish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga joriy etish** masalasi qo'yilgan [3]:

✓ «*Ilk qadam*» davlat o'quv dasturiga ekologik ta'lim-tarbiyaga doir tegishli qo'shimchalar kiritish;

✓ bolajonlarning yosh jihatlarini inobatga olgan holda o'quv adabiyotlarni yaratish;

✓ «*Ekologik burchak*»larni tashkil etish va ulardan ta'lim-tarbiya jarayonida samarali foydalanish;

✓ yilning asosiy «*Ekologik taqvim*» kunlariga bag'ishlangan bayramlarni o'tkazib borish;

✓ rahbar va mutaxassislarining malakasini oshirish va qayta tayyorlash kurslariga «*Ekologiyaning dolzarb muammolari*»ga bag'ishlangan o'quv modullarni joriy qilish va h.k.

Maktabgacha ta'limda mazkur Qo'shma qarorning asosiy vazifasi – 2018-yilgacha amalda bo'lgan «*Bolajon*» va amaldagi «*Ilk qadam*» davlat o'quv dasturlarida bolajonlarni tabiat bilan tanishtirish bilan cheklanib qolmasdan, balki ularni **ekologik ilmli** qilish kerakligi uqtirilgan. Bu degani, *bolajonlarni* tabiat bilan tanishtirish davomida ularni kundalik hayotida uchraydigan mahalliy atrof-muhitdagi ekotizimlarni (*yashash: joyi, makoni, uyi*) muhofaza qilish, undagi tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ularning buzilganlarini qayta tiklashda kerak bo'ladigan ma'lumotlarga ega qilishlik vazifasi yuklatiladi.

MTTda ekologik ta'lim va tarbiyaga joriy etish orqali yuqorida qayd etilgan vazifalar amalda bajarilmoqda. Jumladan, «*Tabiat bilan tanishtirish*» o'quv kursi kiritilgan[8]. Lekin axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish yetarli darajada emas.

O'zbekistonning maktabgacha ta'lim bosqichida **ekologik ilm** boshqa ta'lim turlaridagi ilmdan keskin farq qiladi. Unga tegishli o'quv adabiyotlar bir paytning o'zida ham bolajonlarga ham tarbiyachi, metodist, difektolog, psixologlarga, ya'ni barcha pedagoglarga tegishli bo'lmog'i darkor (2-jadval).

Ko'rgazmali stendni ishlatish metodikasini Institut veb-saytidan mumkin. Yilning asosiy ekologik taqvim kunlariga bag'ishlangan bayram yoki utrenniklarni o'tkazib borish uchun avvalam bor «*Ekologik taqvim*» ko'rgazmali plakatlarni ishlab chiqish tavsiya etiladi[9].

2-jadval

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagog va bolajonlar uchun tavsiya etiladigan ekologik ilm

Pedagoglar uchun	Bolajonlar uchun
<i>Ekologiya</i> – muayyan <u>ekotizim</u> larda tirik mavjudotlar o'zaro va ularni atrof tabiiy muhiti o'rtasidagi (oqilona foydalanish, muhofaza qilish, qayta tiklashga doir) qonuniyatlarni tadqiq qiluvchi fan sohasi , unga doir bilim, ko'nikma va malkalarni shakllantiruvchi ta'lim-tarbiya yo'nalishi , ushbu adloqadorlik qonuniyatlarini optimallashtiruvchi amaliyot tarmog'i	<i>Ekologiya</i> – o'zingiz yashab turgan joy tabiatidan oqilona foydalanish, uni saqlash va buzilganlarini qayta tiklashga qaratilgan harakat
<i>Ekotizim</i> – barcha tirik mavjudotlar, jumladan kishilarning ma'lum bir tizimda (global, regional, milliy va lokal) turuvchi yashash makoni	<i>Yashab turgan joy</i> – biz yashayotgan xona, uy, ko'cha, bog'cha, mahalla, qishloq, shahar
<i>Oqilona foydalanish</i> – ekotizimlardagi tabiiy resurslardan ilmiy asoslangan tarzda foydalanish	<i>Tabiatdan oqilona foydalanish</i> – aql bilan tabiatdan foydalanishga

	qaratilgan harakat
<i>Muhofaza qilish</i> – ekotizimlarda kechayotgan modda va energiya almashuvining tabiiy xususiyatlarini saqlab qolish	<i>Tabiatni saqlash</i> – «Ona tabiat»ni asrashga qaratilgan harakat
<i>Qayta tiklash</i> – buzilgan ekotizimlarni ilmiy asosda qayta tiklash	<i>Tabiatni qayta tiklash</i> – buzilgan tabiatni yaxshilashga qaratilgan harakat
<i>Ekologik ong</i> – ekotizimlar orgazmlar, jumladan kishilarning birgina yashash makoni ekanligini anglash	<i>Ekologik ong</i> – «Ona tabiat» bizning hayotimizda naqadar kerakligini anglash
<i>Ekologik madaniyat</i> – ekologik ta’lim-tarbiya orqali olgan bilim, ko’nikma va malkalarni amalda qo’llash darajasi	<i>Ekologik madaniyat</i> – ekologik ongni amalda qo’llay olish darajasi

Ekologik kunlarni belgilash MTT joylashgan mahalliy sharoitlardan kelib chiqqan tarzda “Taqqim jadvali”ni ishlab chiqish va aynan o’sh kunlarda bayramlarni yoki tadbirlarni o’tkazish tavsiya etiladi. Masalan, cho’l zonasida joylashgan bog’chalarda: Quyosh, iqlim, biologik xilma-xillik, cho’llanish va qurg’oqchilikka qarshi kurash kunlarini taqqim va tadbirlar rejasiga kiritish zarur. Tog’li hudulardagi bog’chalarda: Yer planetasining ozon qatlamini muhofaza qilish, qo’riqxonalar kuni, hayvonlarni muhofaza qilish, tabiiy ofatlardan himoyalanih kabi kunlarni taqqim rejasiga kiritish maqsadga muvofiq. Zero bolajonlarning kundalik faoliyatlarida yoki ko’z oldilarida mazkur atrof tabiiy muhit holati, jarayon yoki voqealar sodir bo’lmoqda.

Kishi, jumladan bolajon ekologik ilmi bo’ldi degani hali ekologik madaniyatli darajaga yetib bordi degani emas. Uni mazkur darajaga yetib olishi uchun bolajon **ekologik ma’rifatli**, ya’ni *MTTda zamon talabiga javob beradigan ekologik ta’lim olishi* lozim. Bizlarga ma’lumki, ekologik ma’rifat ta’lim orqali, ma’naviyat esa tarbiya orqali bolajonlarga singdirilishi mumkin.

Xulosa. “Ekologik toza” va iqtisodiyoti rivojlangan davlatlarda kishining ekologik ong va madniyatini shakllantirish ekologik ta’lim-tarbiya orqali amalga oshirilmoqda. Ekologik ta’lim bolajonlarning 3 yoshidan, ekologik tarbiya esa ularning chaqolqlik, ya’ni “beshik”dan boshlanar ekan. Mazkur yo’nalishdagi xalqaro tajribani O’zbekistonning maktabgacha ta’lim tizimiga to’g’ridan to’g’ri joriy qilishning nafaqat iqtisodiy imkoniyat va ijtimoiy holat, balki o’zbek millatining ko’p asrdan buyon shakllanib kelgan boy madaniy merosi nuqtayi nazardan maqsadga muvofiq emas. Shuning uchun ham milliy maktabgacha ekologik ta’lim-tarbiyani implementatsiya qilish, ya’ni xalqaro tajribani bizdagi real sharoitga moslashtirgan tarzda olib kirish lozim. Maktabgacha ta’limda ekologik ta’lim-tarbiyani yangi bosqichga olib chiquvchi ilmni, bolajonlar va pedagoglarning ekologik ma’rifatini shakllantiruvchi ta’limni, zamonaviy axborot texnologiyalarini ekologik boshqaruvga tatbiq etuvchi raqamli iqtisodiyotni qadamma qadam amalga joriy etish zamon talabidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O’zR Bosh vazir o’rinbosari A.Abduxakimovning BMTning 26-sessiyasidagi ma’ruzasi. <http://dy.uz/FkzMG>.
2. Vikipediya. Самые экологические страны мира. Shveysarskiy konsaltingovnyy sentr. <https://www.education-medelle.com>.

3. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi hamda Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasining 2019-yil 6-avgustda «Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ekologik ta’lim va tarbiyani rivojlantirish chora-tadbirlari» bo‘yicha 7/1 va 6-sonli qo‘shma qarori.
4. Nigmatov A. Maktabgacha ekologik ta’lim va tarbiya. Darslik. – T.: «Navruz», 2020. -160b.
5. Nigmatov A. Kompetentnyy podxod v obrazovanii// J. Maktabgacha ta’lim (metodika va nazariya). №10.2019.–15–17-b.
6. Negroponte N. Bits&Atoms. University of Phoenix (<https://ru.wikipedia.org/wiki>).
7. Chumakov V. Strategii sifrovogo liderstva // V mire nauki. № 10. 2019.– S. 70-77.
8. Nigmatov A.N., Omonov B.O. (2021). Waste: The Experience Of Creative Approach, Innovative Suggestion And Practical Classification. The American Journal of Applied Sciences, 3(03), –P.56-63.
9. Omonov V.O. Household waste and their practical classification. Eastern European Scientific Journal,. www.auris-verlag.de. DOI10.12851/EESJ202204. –R.60-64
10. Omonov B.O. (2023). Educational technologies used in teaching topics related to the development of environmental competence in waste management. current research journal of pedagogics, January 30, 2023-y. 4(01). – P.62–67. <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-04-01-10>. DOI-10.37547/social-fsshj (Global impact factor 8.145).